

**Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлиминин**

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

**Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг**

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

**Каракалпақского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года**

**№ 2
(283)**

Нукус-2026

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук, профессор;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Узбекистан, 41, тел.: **(61) 222-98-94**.
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова**.
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова**.
Компьютерная верстка: **В. Султангулова**.

Сдано в набор 01.05.2026. Подписано к печати 17.06.2026. Формат бумаги 60x84 $\frac{1}{8}$. Печ. л. 12.
Тираж 100 экз. Заказ 2. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

С о д е р ж а н и е

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

- Аимбетов И.К., Аимбетов К.Ш., Асенбаев Ы.З., Каипов С.Т., Сапарниязов Б.У.** – Инженерно-геологические и гидрогеологические условия основания дамбы озера Макпалкуль..... 5
- Бауатдинов С., Торешова Н.М.** – О преимуществах агрорудных удобрений 9
- Бауатдинов С.** – Исследование фосфорно-кислотного метода переработки глауконитов Каракалпакстана 12
- Аимбетов И.К., Айтбаева А.А.** – Гидрогеологические, инженерно-геологические и климатические условия Канлыккульского района Республики Каракалпакстан..... 15
- Кадиров К.Ш., Кушев А.П., Юсупалиева Х.У.** – Саноат корхоналари электр юкламаларни бошқаришда энергетик текширув ўтказишнинг замонавий усуллари 19
- Erkinov B., Muxammadiyev A.** – Nasos agregatlari elektr ta'minoti tizimining ishonchligini qayta tiklanuvchi energiya manbalari va batareya integratsiyasi asosida baholash 24
- Erkinov B., Saidov A., Tolipov F., Mukhammadiev A., Akhmedov M., Abdugarimova M.** – Multi-Point Photovoltaic Integration in Low-Voltage Distribution Networks: Effects on Voltage Profile and Power Losses 30
- Реймов М.Р., Уалиев М.К.** – Региональная модель формирования учебно-практической базы ознакомительной геологической практики студентов в условиях Каракалпакстана..... 36

Биоэкология и сельское хозяйство

- Наурызбаева З.Ш.** – Физико-химические свойства лугово-аллювиальных почв Чимбайского района..... 42
- Norbekov J.K., Kamburova V.S., Mamatkulova Sh.H.** – GMO mahsulotlarining inson salomatligi uchun xavflilik darajasini baholash 45
- Матякупов А.Р., Кенгесбаева Ю.А., Мардиева Г.М.** – Состояние щитовидной железы у студентов Медицинского института Каракалпакстана по данным сонографии..... 49
- Темирбеков Р.О., Хамидова З.Ю., Камиллов Б.Г., Юлдашов М.А.** – Особенности формы тела плотвы, *Rutilus rutilus* популяции озера Восточный Каратерень Каракалпакстана..... 53
- Xusenov N.N., Norbekov J.K., Makamov A.X., Boyqobilov U.A., Normamatov I.S., Mamanazarov Sh.I., Muxammadaliev R.I.** – G'ozga genotiplarining suv tanqisligi muhitida bargdagi xlorofill miqdorini baholash 58

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

- Bekimbetov V.M.** – 1970–1980-yillarda Orol dengizi muammosi bo'yicha ilmiy institutlar faoliyati..... 64
- Таджиева Р.С.** – Хозяйственно-экономические связи народов низовьев Амударьи (1873–1924 гг.): историография проблемы конца XIX – середины XX вв. 68
- Пуговкина О.** – Научная интеллигенция Туркестана между Империей и советской эпохой: Юбилейный доклад о Туркестанском отделе ИРГО как источник институциональной памяти 72
- Тухтаева М.** – Формирование «национальной формы» в искусстве Узбекистана: институциональные дискуссии в Союзе советских художников (по материалам архивных стенограмм)..... 79
- Джумашев А., Гулимбетов А.** – Города Южного Приаралья в конце XIX – начало XX веков как административно-территориальные центры (историография проблемы)..... 85
- Садиков А.И.** – Амударё бўлими солиқ сиёсати ва унинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари..... 89
- Нажиматдинов К.** – Нажмадин Захидий омир тарийхының табақат хэм таражим дереклеринде сәулеленіуі: салыстырмалы талқылаў..... 95
- Курбанова З.И.** – Похоронная обрядность узбеков южных районов Каракалпакстана 99
- Нуратдинова Г.К.** – Нөкис аймағында жасаўшы өзбеклердің ол дүнья хэм өлим ҳаққындағы қараслары..... 103
- Якупов М.О.** – Карақалпакстандағы өзбеклердің шаңарақ дәстүрлери хэм үрп-әдетлерине

байланысلى этнографиялык терминлердиң этнолингвистикалык талкылаўы	107
Xodjanov M.I. – Qoraqalpoqiston o‘zbeklarida marhumni xotirlash marosimlari bilan bog‘liq urf-odatlar	112
Miralieva Sh., Murodova R. – Temuriylar davriga oid qush tasvirli kulolchilik namunalari va ularning muzey ekspozitsiyasida namoyishi	116
Urazbaev A.A., Abipov N.K. – O‘zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligining Konstitutsiyaviy-huquqiy modeli: davlat va fuqarolik jamiyati o‘zaro hamkorligining institutsionallashuvi	123
Kurambaev T.X. – Raqamli tehnologiyalar vositasida sodir etiladigan jinoyatlarни tergov kilişida maxsus bilimlardan foydalanişing konseptual muammolari va istiqbolлари ..	126

Филология

Palimbetov K.S. – Qaraqalpaq hám qazaq sıńsıw qosıqlarında lirikalıq qaharman «qız» obrazı	130
Өтениязов П.Ж. – Беташар косықларының орны хэм әхмийети (қарақалпақ, өзбек хэм қазақ халықлары мысалында).....	133
Maksetova F.A. – Türkiy xalıqlar folklorında balalar dástúr qosıqlarınıń poetikası.....	135
Бекбергенова А.У. – Қарақалпақ хэм қазақ фольклорында жоқлаў жанры	139
Қалендерова А. – Өзбек халық балалар салт-дәстүр фольклорының поэтикасы (бесикке салыў, бесик жырлары).....	142
Жақсымуратова М.Қ. – Қарақалпақ халық турмыслық ертеклери хэм олардың өзгешелиги.....	145
Bekbergenova Z.U. – Qaraqalpaq hám ózbek tariyxiy povestleriniń janrlıq hám tematikalıq únlesigi (2012–2021-jıllardaǵı ayırım povestler misalında).....	147
Tleuniyazova G.B. – Sagınbay Ibragimov lirikasında ekzistencial sananıń sufistik hám mifopoetikalıq sáwleleniwı	152
Utambetova A.J. – Házirgi qaraqalpaq hám ózbek gúrrinlerinde syujet, konflikt, obraz jasaw máselesi.....	156
Утемуратова Х. – Өзбек хэм қарақалпақ тарийхий романларының композициялық дүзилиси хэм сюжетлик раўажланыўы.....	161
Najimov P.A. – Qaraqalpaq tilinde sóz jasalıwdıń fonetika-semantikalıq usılı.....	165
Бекбергенов Қ.А. – Жуп сөзлердиң жасалыўы хэм олардың компонентлериниң лексика-грамматикалық сыпатламасы	168
Jawgasharova A.A. – Lingvokulturologiyada “ádeplilik” konseptiniń áhmiyeti	172
Tashmatova N.Ch. – Haydar Xorazmiyning “Gulshan ul-asror” asari leksikasining funksional-semantik xususiyatlari.....	175
Abasilov A.M., Kypshakbay N.K. – Linguistic independence: the views and concepts of great steppe thinkers on lexical borrowing	178

Юбилей

Нуржанов С.У. – Салый Садықов – 85 жаста.....	185
--	-----

Некролог

Коллектив Каракалпакского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого-химика Алламбергеновой С.Т.	187
ӨзРИА Каракалпақстан бөлими жәмәәти – Белгили тилши-алым, профессор М.Қ. Айымбетов	189

QARAQALPAQ TILINDE SÓZ JASAWLIDÍN FONETIKA-SEMANTIKALIQ USÍLI

Najimov P.A.

Ўзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер институты, Нókis қаласы

Sóz jasawdın fonetika-semantikalıq usılın tyurkolog alımlardıń hámmesi de moyınlay bermeydi. Hátte kópshilik túrkiy tilleri grammatikalarında bul usıl tuwralı sóz etilmeydi.

Bul sóz jasaw usılın ataw ushın til biliminde hár qıylı terminler qollanılıp kiyatır: «sóz jasawdın fonetikalıq usılı», «sóz jasawdın fonetika-morfologiyalıq usılı», «sóz jasawdın fonetika-semantikalıq usılı», «sóz jasawdın akcentual usılı» yamasa «sóz jasawdın fonologiyalıq usılı» [1, 61-b.].

«Sózlerdegi fonetikalıq ózgerisler túrkiy tillerinde birqansha keń izertlenildi. Degen menen, bul tarawdağı izertlewler sózdıń sırtqı kórinisindegi ózgerislerdi sıpatlaw menen sheklenip qaldı. Túrkiy tillerinde fonetikalıq ózgerislerdiń leksika-grammatikalıq mánisin izertlegen miynet derlik joq. Fonetikalıq ózgerisler sózlerdiń leksikalıq hám grammatikalıq ańlatılıwına qatnassız izertleniledi» [2, 43-b.].

Fonetika-semantikalıq usıl haqqında maǵlıwmatlardı ayırım túrkiy tilleri grammatikalarında ushıratıwǵa boladı. A.N. Kononov fonetikalıq sóz jasawdın eki túrin kórsetedi: a) seslerdiń orın almasıwı: kÿr-kÿz, aka-uka; b) akceptuaciya usılı: tugma'-tu'gma, akade'mik-akademi'k [3, 104-b.].

Qırǵız tilin izertlewshi B.O.Oruzbaeva fonetika-semantikalıq usıl qırǵız tili ushın janlı qubilis emes, bul usıl haqqında tariyxıy planda sóz etken durıs boladı, degen pikirdi aytadı: «Fonetikalıq sóz jasaw usılı házirgi qırǵız tilinde bashqurt, azerbayjan hám basqa da tillerdegi sıyaqlı sóz jasawda janlı qural xızmetin atqara almaydı» [4, 46-b.] hám tómendegishe misallardı keltiredi: *kór* (видеть) – *kóz* (глаза); *tis* (нанизывать) – *duz* (прямой). Sonıń menen birge, alımınń pikirinshe: «Degen menen bir sózdıń dubletlerin (sr.darbız//tarbız//-arbut, chız//sız-chertet, pıyaz//mıyaz-luk h.t.b.) sóz jasawdın fonetikalıq usılı nátiyjesi dep qabıllaw múmkin emes, sebebi bunday sózlerdegi seslerdiń hár túrleri sózge dublettiń mánisinen ózgeshe bolǵan semantikalıq ózgeriske alıp kelmeydi» [4, 46-b.].

N.A. Baskakov sózlerdegi páttiń ózgeriwine baylanıslı olardıń jańa mánige kóshiwın fonetikalıq usıl dep qaraydı [5, 170 b.]: ja'zba-jazba'. Keltirgen misallar hár túrli kategoriyadağı sózler ekenligin ańǵarıw qıyın emes.

Túrkiy tillerindegi sózdegi pát jóninde keyingi waqıtta hár qıylı jańa pikirler payda bolıp atr. Túrkiy tillerinde, sonıń ishinde qaraqalpaq tilinde de páttiń ayılıwındağı ózgesheliklerdi ańǵarıw oǵada qıyın, arnawlı apparattıń járdemi menen izertlewdi talap etedi. Rus tilinde páttiń bolıwına tiykarlanıp pútkilley basqa sistemadağı túrkiy

tillerinen sózdegi pátti izlew shárt emes.

Haqıyqatında da, bizler pát arqalı ayırıldı dep tanıp júrgen sózlerdiń kópshiligi derlik hár qıylı kategoriyadağı sózler. Misallar: bólme (atlıq) – bólme (feyl), shıǵarma (atlıq) – shıǵarma (feyl) sózleri, F.A.Ganievtiń durıs kórsetkenindey-aq, fonetikalıq sóz jasawǵa heshqanday qatnası joq sózler.

Birinshi topardaǵıları feyl túbirine sóz jasawshı -ma/-me affiksleriniń jalǵanıwı arqalı jańadan (suffiksál) jasalǵan leksikalıq birlikler – dórendi sózler. Ekinshi topardaǵılar feyildiń pátsiz -ma/me bolımsızlıq affiksi arqalı jasalǵan grammatikalıq forma. Onı buyırıq meyildiń ekinshi bet birlik túri (birlik sanda) retinde túsindiriw kerek. Bólme, shıǵarma (atlıq) – bólme, shıǵarma (feyl) – bular anaw yáki mınaw forması arqalı tosınnan sáykes kelip qalǵan omograflar. Demek, shıǵarma, shıǵarma tipindegi sózlerdi bir túbirden jasalǵan eki sóz dewge bolmaydı. Bular birdey pát penen be yáki hár qıylı aytıla ma, báribir sóz jasawdın fonetikalıq usılınıń nátiyjesi dep qaralmawı tiyis [6, 83-b.].

Kópshilik miynetlerde sóz jasawdın fonetika-semantikalıq usılı hár qıylı dárejede óz sáwleleniwın tapqan. E.V.Sevortyan bul usıl haqqında: «Ayırım waqıtlarda ilimiy jumıs hám oqıtıw ámeliyatında bayqalǵanıday, sóz jasawdın fonetikalıq usılı eń kem dárejede izertlenilgen, degen menen bul jaǵday, onı házirgi túrkiy tillerinde hárekettegi sóz jasaw quralları qatarınan alıp taslaw ushın tiykar bola almaydı» [7], – dep kórsetedi.

Jańa leksemanıń fonetika-semantikalıq usıl menen payda bolıwın hámme ilimpazlar sóz jasawdın óz aldına usılı dep moyınlay bermeydi. Máselen, G.S.Sadvakasov bul fonetikalıq qubilistı tómendegi sebeplerge baylanıslı sóz jasaw usılına kirgizbeydi [8]:

1) jańa sózlerdiń jasalıwı stixiyalı xarakterge iye boladı;

2) olarda sóz jasalıwıń baslı belgisi esaplanǵan sóz jasaw tipleri yamasa modelleri bolmaydı;

3) fonetikalıq ózgerisler nátiyjesinde jasalǵan jańa leksikalıq birliklerdi semantikalıq belgilerine yamasa jasalıw tiplerine qaray klassifikaciyalaw múmkinshiligi joq;

4) jańa sóz jasaw maqsetinde fonetikalıq qurallardı sanalı qollanıw múmkin emes.

G.S.Sadvakasovtıń pikirinshe, kórsetilgen faktorlar fonetikalıq ózgerislerdiń jańa leksikalıq birlik jasawǵa xızmet etpeytuǵınlıǵın dálilleydi. Ol ayırım jaǵdaylarda sózlerdiń semantikalıq differenciaciyasına tásir etiwı múmkin [8, 187-188 -bb.].

Tyurkolog alimların arasında bul kózqaraslarǵa qarama-qarsı pikir aytırshılar da (F.A.Ganiev, A.G.Gulyamov, E.V.Sevortyan hám t.b.) ushırasadı. Olar sóz jasawdıń fonetika-semantikalıq usılın jańa leksikalıq birlik jasawshı usıl sıpatında tolıq moyınlaydı.

Til materiallarına lingvistikalıq kózqarastan tallaw jasaǵanda ayırım sózlerdiń jasalıwın túsindiriwde sóz jasawdıń fonetikalıq ózgerisler járdeminde de jasalatıwın kóriwge boladı. Mısalı: jılı-jıllı, jiberiw-jibberiw, ashı-ashshı, dushı-dushshı hám t.b. usaǵan, burın túbirleri bir bolǵan, tildiń házirgi rawajlanıw basqıshında formalıq hám mánilik jaqtan óz ara differenciaciya jasalǵan leksikalıq birlikler de ushırasadı. Bul jerdegi sózler fonetikalıq usıl menen jasalǵan leksikalıq birlikler dep qabıl alınıwı kerek. Bunday qubılıslar tilde bar bolsa, tildiń izertlew obyektı bola alsa, óz ishinde belgili bir sistemanı quray alsa, onda ol óz aldına másele sıpatında qaralıwı, onıń jasalıwına qanday usıl sebepshi ekenligi anıqlanıwı kerek. Bul endi sóz jasawdıń fonetika-semantikalıq usılın keltirip shıǵaradı.

Fonetika-semantikalıq usıldı sóz jasawdıń bir usılı sıpatında moyınlaytuǵın ilimpazlar da kóplep ushırasadı. Bul kózqaras wákilleri fonetika-semantikalıq sóz jasaw usılınıń bar ekenligi haqqında bir pikirge kelgeni menen, onıń shegarasın belgilewde (fonetikalıq qurallardıń qollanıwı) hár qıylı kózqarasqa iye. A.G.Gulamov sóz jasawdıń fonetikalıq quralı retinde páttiń kóshiwın túsinedi [9, 100 b.]. Bul pikirdi E. V. Sevortyan da maqullaydı [10].

Sóz jasawdıń fonetika-semantikalıq usılınıń quralları F.A.Ganiev hám K.G.Ishbaevtıń miynetlerinde keń túrde analizlendi hám tómendegishe fonetikalıq qurallardı kórsetiledi [1; 5]: 1) ses yamasa seslerdiń túsip qalıwı, misalı: *megene* 'значение', 'смысл', 'суть' — *мене* 'толк'; *курениш* 'вид', 'явление', 'картина' — *kurnesh* 'подарок невесты родне мужа'; 2) seslerdiń almasıwı, misalı: [a]-[ı] *yar* = 'раскалывать', 'сечь' — *yır* — 'прорывать', 'прокапывать'; [a]-[o] *yak* = 'мазать' — *yok* = 'приставать', 'заражать'; 3) páttiń kóshiwı; 4) túbirdiń palatalizaciyanıwı, misalı: bashk. *sukash* 'клюв' — *sukesh* 'молоток'; *bor* = 'поворачивать', 'закручивать', 'завертывать' — *ber* = 'делать сборки'.

Seslik komplekstegi geypara ózgerisler nátiyjesinde mánilik jaqtan óz ara differenciaciya payda etetuǵın kórinislerdi sóz jasawdıń fonetika-semantikalıq usılına kirgiziwge boladı. Bunda eki process júzege keledi: birinshisi sózdiń seslik kompleksinde ózgeris boladı, ekinshiden, ol ózgeris jańa semantikalıq máni beredi. Sonlıqtan, bunı sóz jasawdıń fonetika-semantikalıq usılı dep qaraw durıs boladı.

Qaraqalpaq tilinde sózdiń mánisine ózgeris kirgizip, jańa mánili leksikalıq birlik jasaytuǵın birqansha jaǵdaylardı kórsetiw múmkin.

Sózlerdiń mánilik differenciaciyanıwına sebepshi bolatuǵın fonetikalıq qubılıslar hár bir tildiń ishki nızamlılıqların kórinisi dep qaralıwı tiyis. Házirgi qaraqalpaq tilinde bunıń minaday úlgilerin kóriwge boladı.

1. Ayırım seslerdiń túsip qalıwı: *ǵázep* – *azap*, *házir-ázir*, *hámel-ámel*, *hóner-óner*, t.b.

2. Ayırım seslerdiń qosılıwı: *ısqı* (feyl) — *ısqı* (kelb), *ashı* (feyl) – *ashshı* (kelbetlik), *jılı* (feyl) – *jıllı* (kelbetlik), *dushı* (feyl) – *dushshı* (kelbetlik), *neshe* (almasıq) – *neshshe* (ráwısh), *qashan* (almasıq) – *qashshan* (ráwısh), *maza* (atlıq) — *mazza* (tańlaq)

3. Seslerdiń almasıwı: *jaqsı-yaqshı*, *jasa-yasha*, *joq* – *jaq*, *kómbe* – *gómbe*, *topılıw* – *dopılıw*, *jandır* – *yandır*, *duwrı* – *tuwrı*, *gózle* – *kózle*;

4. Buwınlardıń palatalizaciyanıwı «...türkiy tillerindegi palatalizaciya juwan variantınıń jıńshkesine qaray ózgerisinen boladı», – degen edi A.M.Sherbak [12, 37 b.]. Mısalı: *hal-hál*, *abıray-ábirey*, t.b.

Sóz jasawdıń fonetikalıq usılı – *jup* sózlerdiń jasalıwında aktiv qatnasatuǵın faktorlardıń biri.

a) *ıbir-jıbir*, *uwdır-juwdır*, *ıyıp-jıyıp*;

b) *alba-dalba*, *uyqı-juyqı*, *ıqqın-tıqqın*, *algaw-dalgaw*;

v) *ıpır-shıpır*, *ıbir-jıbir*, *uńqıl-shuńqıl*;

g) *ǵarrı-ǵurrı*, *sart-surt*, *shart-shurt*, *satır-sutır*;

d) *tákir-túkir*, *ján-juń*, *ǵabır-ǵubır*, *shaqır-shuqır*, *jalaq-julaq*, *qalǵan-quqan*, *topır-tupır*;

e) *tam-tım*, *taq-tıq*, *tapır-tıpır* [6, 82-84-bb.].

Sóz jasawdıń fonetika-semantikalıq usılı házirgi qaraqalpaq tilinde júdá ónimli emes. Tyurkologiyada bul usılǵa tek sońǵı waqıtlarda ǵana keńnen kewil awdarıla basladı. Izertlewlerge qaraganda, ertede bul usıl sóz jasawda belgili ornın tutqan.

Fonetika-semantikalıq usıl arqalı ayırım sózlerdiń qurılısında bolǵan hár qıylı fonetikalıq ózgerislerdiń nátiyjesinde semantikalıq jaqtan óz ara ajıralıp jańa leksikalıq birlikler jasaladı. Fonetika-semantikalıq usıl sózlerdiń sóylew procesinde uzaq qollanıwınıń barısında kemnen ástelik penen qalıplese. Sózlerdegi qálegen seslik ózgerisler sóz jasawǵa tiykar bola bermeydi. Al, sózlerdiń mánilik differenciaciyasına sebepshi bolatuǵın fonetikalıq qubılıs usı tildiń ishki nızamlılıqların kórinisi dep qaraladı.

Belgili tilshi alimlardıń kórsetiwinshe, türkiy tillerinde sózdegi páttiń ornı ertede dáslepki buwınlarda bolǵan. Grammatikalıq qurılıstıń nızamlı rawajlanıwınıń barısında páttiń ornı birinshi buwında saqlanıp qalıp, pát keyingi buwıńǵa kóshken sózler menen mánilik differenciaciyaǵa ushıraǵan.

Sózdegi pát ornınıń awmasıwı: *aytı's*, *atı's*, *bili's*, *tanı's*, *sógi's* – *atlıq* sóz shaqabına tiyisli; *a'yıtı*, *a'tıtı*, *bi'lis*, *ta'nıtı*, *só'gis* – feyl sóz shaqabına tiyisli, *arala's* (kelbetlik) – *a'ralas* (feyl), *qurı'* (kelbetlik) – *qu'rı* (feyl) hám t.b.

Tildin rawajlanıwınıń ishki hám sırtqı faktorlarına baylanıslı payda bolǵan fonetikalıq ózgerislerdi ilimiy jaqtan bahalawdın tildin grammatikalıq qurılısın jetilistiriwde, sózlik quramdı bayıtıwda, sózlerdin qollanıw órisin anıqlawda úlken ornı bar. Bul arqalı ayırım sózlerde bolǵan fonetikalıq ózgerisler nátiyjesinde semantikalıq qurılısında ózgerisler júz berip, shıǵısı bir leksemalar óz ara ajralıp, jańa leksikalıq birlik jasaladı. Bul ózgerisler sóylew procesinde uzaq waqıt qollanıwdın barısında kem-kemnen aqırın qalıplesedi. Sózlerdin mánilik differenciacyasına sebepshi bolatuǵın fonetikalıq qubılıslar usı tildin ishki nızamlılıqlarınıń kórinisi dep qaralıwı tiyis. Sózlerdegi qálegen fonetikalıq ózgeris sóz jasawǵa tiykar bola bermeydi [13, 39-b.]. Demek, fonetikalıq ózgerisler sózdiń semantikasına tásir

etip, jańa birlik jasalıwına, tildin leksikalıq quramı mudamı bayıw imkanıyatına iye boladı.

Izertlewshiler bul usıldı tariyxıy sóz jasaw dep qaraydı. Bunnan fonetika-semantikalıq usıl arqalı sóz jasaw toqtadı, degen juwmaq shıqpwı kerek. Bul – janlı qubılıs. Ol áste-aqırın bolsa da sózlik quramımızdı jańa leksikalıq birlikler menen bayıtıwǵa xızmet ete beredi.

Sózdiń semantikasında fonetikalıq tásir nátiyjesinde ózgerisler payda bolsa, onda fonetikalıq usıl arqalı jańa leksikalıq birlik jasaladı. Fonetikalıq ózgeris nátiyjesinde sóz mánisiniń ekige bóliniwi – semantikalıq differenciacya kelip shıǵadı. Eki sóz de (buringı hám fonetikalıq ózgeriske ushıraǵan keyingi sóz de) tilde hárqaysısı óz aldına dara sóz retinde qabıllanadı.

ÁDEBIYATLAR

1. Ишбаев К.Г. Башкирский язык. Морфология. Словообразование: Учебное пособие. – Уфа: Гилем, 2000 - С. 247.
2. Ганиев Ф.А. Словообразование в татарском языке. – Казань, 2010. – С.728.
3. Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – С. 446.
4. Орузбаева Б.О. Словообразование в киргизском языке. – Фрунзе, 1964. – С. 46.
5. Баскаков Н. А. Историко-типологическая морфология тюркских языков: Структура слова и механизм агглютинации / Под ред. А.Н. Кононова. — М.: Наука, 1979. – С. 274.
6. Нажимов А. Қарақалпақ тилинде сөз жасаудың фонетикалық усылы. // ӨзРИА Қарақалпақстан бөлиминиң Хабаршысы, 1989, № 2. – 83-б.
7. Севортян Э.В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке: Опыт сравнительного исследования. – М.: Изд-во вост. лит., 1962. – С. 643.
8. Садвакасов Г. С. Язык уйгуров Ферганской долины. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1976. – Ч. 2: Лексика, морфология и языковая интерференция. – С. 286.
9. Гулямов А.Г. К некоторым вопросам аффиксации в узбекском языке. // Академику В.А. Гордлевскому к его 75-летию. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – С. 98-107.
10. Севортян Э.В. Словообразование в тюркских языках // Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. – М., 1956. – Ч. 2: Морфология.
11. Ганиев Ф.А. Фонетическое словообразование в татарском языке. – Казань: Татар, кн. изд-во, 1973. – С. 40.
12. Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. – Л.: Наука, 1970. – Ч. 1. – С. 37.
13. Нажимов А. Соңғы дәуірлерде қарақалпақ тили сөзлик қурамының раўажланыўы // Хәзирги қарақалпақ тили раўажланыўының айырым мәселелери. – Нөкис, 1993 – 39-б.

Qoraqalpoq tilida soʻz yasashning fonetik-semantik usuli Najimov P.A.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus

Maqola qoraqalpoq tilida soʻz yasashning usullaridan biri boʻlgan fonetik-semantik usulning xarakterli belgilarini ochib berishga qaratilgan. Koʻpchilik turkiy tillarda bu usul soʻz yasash usuli sifatida qaralmaydi. Ammo, tilda bu usul bilan yaratilgan leksik birliklarni uchratish mumkin. Muallifning fikricha, soʻz semantikasida fonetik taʼsir natijasida oʻzgarishlar yuzaga kelsa, u holda fonetik usul orqali yangi leksik birlik hosil boʻladi. Fonetik oʻzgarish natijasida soʻz maʼnosining ikkiga boʻlinishi — semantik differentsiatsiya kelib chiqadi. Har ikki soʻz ham (avvalgi va fonetik oʻzgarishga uchragan keyingi soʻz ham) tilda har biri oʻz holicha alohida soʻz sifatida qabul qilinadi. Ayrim tadqiqotchilar ushbu usulni tarixiy soʻz yasalishi deb hisoblaydilar. Bundan fonetik-semantik usul orqali soʻz yasalishi toʻxtadi, degan xulosa chiqmasligi kerak. Bu – jonli hodisa. Fonetik-semantik usul orqali ayrim soʻzlarning qurilishida boʻlgan har xil fonetik oʻzgarishlarning natijasida semantik jihatdan oʻzaro ajralib, yangi leksik birliklar yasaladi. Fonetik-semantik usul soʻzlarning nutq jarayonida uzoq vaqt qoʻllanilishi davomida asta-sekinlik bilan shakllanadi. Muallif qoraqalpoq tilining misollari yordamida soʻz yasashning fonetik-semantik usulining mavjudligini isbotlashga harakat qiladi. Bu usul qoraqalpoq tilida soʻz yasash usuli sifatida oʻrganiladi.

Фонетико-семантический способ словообразования в каракалпакском языке Нажимов П.А.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

Статья посвящена анализу фонетико-семантического способа словообразования в каракалпакском языке. Несмотря на то, что в большинстве тюркских языков данный механизм не выделяется как самостоятельный, в каракалпакском лексическом фонде присутствует значительный пласт единиц, образованных именно этим путем. Согласно авторской концепции, если фонетические трансформации влекут за собой изменения в семантике слова, это приводит к формированию новой лексической единицы. Вследствие таких процессов происходит семантическая дифференциация — разрыв связи между исходным значением и новым. В итоге обе формы (исходная и фонетически измененная) функционируют в

языке как самостоятельные лексемы. Несмотря на то, что ряд исследователей относит данный механизм к историческому словообразованию, фонетико-семантический способ остается «живым» процессом. Новые единицы возникают путем постепенного семантического обособления вариантов слова, что обусловлено их длительным функционированием в речевой практике. На конкретных примерах автор обосновывает правомерность рассмотрения фонетико-семантических процессов как полноценного метода словообразования.

Phonetic-semantic method of word formation in the Karakalpak language
Najimov P.A.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

The article aims to reveal the characteristic features of the phonetic-semantic method, one of the ways of word formation in the Karakalpak language. In most Turkic languages, this method is not considered a way of word formation. Nevertheless, lexical units created in this way can be found in the language. According to the author, if a word's semantics change as a result of phonetic influence, a new lexical unit is formed through a phonetic process. A phonetic change can lead to the division of a word's meaning, a phenomenon known as semantic differentiation. Both words—the original and the phonetically altered one—are then perceived in the language as distinct, individual words. Some researchers consider this a method of historical word formation. However, this should not lead to the conclusion that word formation through phonetic-semantic means has ceased; it is a living phenomenon. Through the phonetic-semantic method, new lexical units are formed as various phonetic changes in the structure of certain words cause them to diverge semantically. This phonetic-semantic method of word formation develops gradually over the course of the long-term use of words in speech. The author attempts to prove the existence of a phonetic-semantic method of word formation using examples from the Karakalpak language. This method is studied as a way of word formation in the Karakalpak language.

ЖУП СӨЗЛЕРДИҢ ЖАСАЛЫҰЫ ХӘМ ОЛАРДЫҢ КОМПОНЕНТЛЕРИНИҢ ЛЕКСИКА-ГРАММАТИКАЛЫҚ СЫПАТЛАМАСЫ

Бекбергенов Қ.А.

*Ўзбекистон Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

2-мақала

Жуп санлықлардың жасалыуы

Жуп санлықлар предметтиң санын шама менен аңлатып, тек бир типте – «санлық+санлық» типинде жасалады.

«Санлық + санлық» типі. Жуп санлықтың биринши компоненти муғдар жағынан хәмме ўақытта екинши компоненттен киши болып келеди. Мысаллар: Тек бүгін ғана *үш-төрт* колхоз пахта таярлау планын орынлапты (Ө.Хожаниязов). Жүрдим *бес-алты* күн шөл-лерди гезип (Омар).

Қарақалпақ тилинде тек қырық-отыз, екеу-биреу санлықлары ғана үлкен сан – биринши, ал киши сан – екинши компонент болып келеди. Мысалы: Екеу-биреу болса бас салып өлтирсем («Алпамыс»). Усы колхозда гейбир үйлерде *үш-төрт* сыйыр, *еки-үш* баспақ, *қырық-отыз* қой-жанлықлары бар (Ө.Хожаниязов). Бирақ бул жуп санлықлардың *отыз-қырық*, *бир-екеу* түрлери де қатар қолланыла береді. Мысалы: *Отыз-қырық* батпан дөни бар (А.Дабылов).

Сөйлеу тилинде гейде жуп хәм жай санлықлар жупласып үш санлық қатар жупласады. Буған хәзирги тилдеги *бир-еки-үш*, *еки-үш-төрт* санлықлары мысал бола алады. Мысалы: Басқа байлар *еки-үш-төрт* қатын алып атырғанда мыңқ еткен ўақты болмады (Т.Қайыпбергенов). Бундай санлықлардың компонентлерин (*бир-еки*)-үш хәм *бир-(еки-үш)*, *еки-(үш-төрт)* деп ажыратыуға болады.

Хәзирги қарақалпақ тилинде қәлеген жай санлық бири бири менен жупласып, жуп санлық жасай бермейди. Көбинесе тек муғдары жағынан бири бирине жақын санауда қоңсылас болып келетуғын санлықлардан жуп санлықлар жасалады: *бир-еки*, *еки-үш*, *үш-төрт*, *төрт-бес*, *бес-алты*, *жетти-сегиз*, *жигирма-отыз*, *отыз-қырық* (*қырық-отыз*), *қырық-елиу*, *елиу-алтыс*, *алтыс-жетпис*. Ал *сегиз-тоғыз*, *тоғыз-он*, *он-жигирма*, *тоқсан-жүз* түриндеги жуп санлықлар өнимли қолланылмайды.

Жуп санлықтың компонентлери жай, қоспа (бириккен) хәм курама санлықлардан болып та, гейде олар араласып та келе береді: *төрт-бес*, *елиу-алтыс*, *он бес-он алты*, *бес жүз-алты жүз*, *он-он бес* хәм т.б. Сөйлеу тилинде мультипликативлик (яғный өз ара бирин бирине көбейтиуден жасалған) курама санлықлардан жасалған жуп санлықтың биринши компонентиндеги жүз, мың хәм т.б. үлкен санлар түсирилип те айтыла береді: Солардан *бес-алты жүз* бау пишен қарыз алып турсақ, қәйтеди (К.Султанов).

Жуп санлықлар санлықтың барлық мәнилик түрлеринен жасала береді: а) компонентлери қатарлық санлықлардан болған жуп санлық жыйнақлау, топлау, бириктириу мәнилерин аңлатады: *Бир мың тоғыз жүз алтыс тоғызыншы* – *бир мың тоғыз жүз жетписинши* оқыу жылында *төртинши* класста ана тили, *төртинши-бесинши* класстарда әдебият,